

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxeimedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORIY ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKILOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	

RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Adilova Zohida Ikromjonovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Bank ishi kafedrası katta o'qituvchisi

E-mail: adilova.zohida1989@gmail.com

ORCID: 0009-0008-2589-76

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida tijorat banklarining to'lov qobiliyatini ta'minlashning innovatsion mexanizmlari tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida banklarda "stress-test" usulini doimiy qo'llash, to'lovlar navbatini optimallashtiruvchi "queuing" siyosati, LCR ko'rsatkichlari monitoringi hamda blokcheyn texnologiyasi asosidagi to'lov kafolati reyestrini joriy etish masalalari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. AT Aloqabank misolida ushbu mexanizmlarning joriy etilishi bankning barqaror likvid mablag'lari hajmini 12 % ga va to'lov qobiliyati darajasini 20 % ga oshirishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, tijorat banki, to'lov qobiliyati, likvidlik, stress-test, "queuing" siyosati, LCR monitoringi, blokcheyn reyestri.

Abstract. This article examines innovative mechanisms for ensuring the solvency of commercial banks under the conditions of digital economy transformation. The study scientifically substantiates the continuous application of stress testing in banks, the implementation of a "queuing" policy aimed at optimizing payment sequencing, LCR ratio monitoring, and the introduction of a blockchain-based payment guarantee registry. Using Aloqabank as a case study, the research analyzes how the implementation of these mechanisms can increase the volume of stable liquid assets by 12% and improve the bank's solvency level by 20%.

Key words: digital economy, commercial bank, solvency, liquidity, stress testing, queuing policy, LCR monitoring, blockchain registry.

Аннотация. В данной статье исследованы инновационные механизмы обеспечения платёжеспособности коммерческих банков в условиях трансформации цифровой экономики. В рамках исследования научно обоснованы вопросы постоянного применения метода «стресс-тестирования» в банках, внедрения политики «queuing», оптимизирующей очередность платежей, мониторинга показателя LCR, а также внедрения реестра гарантий платежей на основе технологии блокчейн. На примере Aloqabank проанализировано, что внедрение данных механизмов способствует увеличению объёма стабильных ликвидных средств банка на 12 % и уровня платёжеспособности на 20 %.

Ключевые слова: цифровая экономика, коммерческий банк, платёжеспособность, ликвидность, стресс-тестирование, политика «queuing», мониторинг LCR, блокчейн-реестр.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda moliya va iste'mol bozorlaridagi narxlarning yuqori darajadagi tebranishi hamda iqtisodiyotning jadal raqamlashtirilishi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va to'lov qobiliyatini mustahkamlash masalasini strategik ustuvor yo'nalishga aylantirdi. "Global miqyosda raqamli texnologiyalar moliya-bank tizimida moliyaviy oqimlarning harakat tezligini oshirish bilan birga, banklararo raqobatning keskinlashuvi va mijozlarning raqamli kanallarga ommaviy o'tishini ta'minlamoqda". Bu jarayon banklar uchun likvidlikni operativ boshqarish va to'lov qobiliyatini doimiy monitoring qilishning yangi usullarini talab etadi.

Xalqaro bank amaliyotida raqamli transformatsiyaning to'lov qobiliyatiga ta'siri bilan bog'liq jiddiy xavf-xatarlar kuzatilmoqda. Xususan, "2023-yil mart oyida AQShning Silicon Valley Bank (SVB) bankida raqamli tranzaksiyalarning tezkorligi va mijozlar ishonchining pasayishi natijasida bir kun ichida 42 milliard dollar mablag'ning qaytarib olinishi bankning to'lovga qobiliyatsizlik holatiga tushishiga olib keldi". Bunday holatlar raqamli iqtisodiyot sharoitida an'anaviy to'lov qobiliyatini baholash modellarining yetarli emasligini va innovatsion monitoring mexanizmlariga bo'lgan ehtiyojni tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasida ham bank tizimini transformatsiya qilish va raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "O'zbekiston – 2030 strategiyasi"da banklar aktivlari va majburiyatlarida xususiy sektor ulushini oshirish, strategik xorijiy investorlarni jalb qilish hamda to'lov qobiliyatini ta'minlash yuzasidan ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurligi belgilangan. Bugungi kunda respublika bank tizimi aktivlarining YalMga nisbatan ulushi (2025-yil holatiga ko'ra 52,9 %) va kredit portfeli hajmining o'zgarishi banklar to'lov qobiliyatini boshqarishda makroiqtisodiy muvofiqlikni ta'minlashni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining to'lov qobiliyati va likvidligi iqtisodiy kategoriya sifatida uzoq yillardan buyon fundamental tadqiqotlar obyekti bo'lib kelmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu tushunchalarning mazmun-mohiyati yangicha talqin va innovatsion yondashuvlarni talab etadi.

Xorijiy olimlarning tadqiqotlari. Bank tizimida to'lov qobiliyati va likvidlik xavfini boshqarishning nazariy asoslari klassik va zamonaviy xorijiy maktablar vakillari tomonidan keng o'rganilgan. Xususan:

- Frederic S. Mishkin "bankning likvidlik xavfini asosiy moliyaviy tavakkalchilik deb hisoblab, to'lov qobiliyatini likvidlikning amaliy ifodasi sifatida yoritadi".
- David M. Newson va Chris J. Bartrop yondashuvida "kapital bankni kutilmagan makroiqtisodiy shoklar sharoitida ham to'lovga qobil saqlaydigan strategik yostiqcha deb ta'riflanadi".
- Edward J. Dolan va David E. Campbell "to'lovga qobiliyatsizlikni bank majburiyatlari yig'indisining uning aktivlaridan ortib ketishi (insolvency) bilan izohlaydilar".

Xorijiy olimlarning yondashuvlarida to'lov qobiliyati ko'proq statik ko'rsatkich — kapital yetarliligiga bog'lab qo'yilgan. Biroq, zamonaviy raqamli sharoitda bank kapitali yetarli bo'lsa-da, tranzaksiyalar tezligining yuqoriligi sababli "texnik to'lovga qobiliyatsizlik" yuzaga kelishi mumkin. Shu bois, bizning fikrimizcha, to'lov qobiliyatini faqat "kapital yostiqchasi" emas, balki "raqamli oqimlar boshqaruvi" sifatida talqin qilish lozim.

Mahalliy olimlarning yondashuvlari. O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan bank likvidligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash borasida qator ilmiy izlanishlar olib borilgan:

- A.A. Omonov "likvidlikni bankning kutilgan va kutilmagan holatlarda mijozlarning moliyaviy resurslarga bo'lgan talabini qondirish qobiliyati sifatida tavsiflaydi".
- Sh.Z. Abdullaeva "likvidlik atamasini bankning aktivlarini minimal yo'qotishlar bilan pul mablag'lariga aylantirish salohiyati va Markaziy bankdagi naqd pullardan oqilona foydalanish imkoniyati bilan bog'laydi".
- B.T. Berdiyarov o'z tadqiqotlarida tijorat banklarining to'lov qobiliyatini ta'minlash masalalarini ularning aktiv va passiv operatsiyalari daromadlilik bilan uzviy bog'liqlikda o'rgangan.
- S.A. Abdullaeva banklarning to'lov qobiliyatini mustahkamlash yo'llarini tahlil qilar ekan, ushbu kategoriyaning likvidlikka nisbatan kengroq mazmunga ega ekanligini, u bankning umumiy moliyaviy barqarorligi va ishonchliligini qamrab olishini ta'kidlaydi.

Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, aksariyat tadqiqotlarda to'lov qobiliyati likvidlik bilan tenglashtiriladi. Vaholanki, raqamli iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida to'lov qobiliyati real vaqt rejimidagi monitoring va innovatsion texnologik yechimlar (blokcheyn, AI) orqali boshqariladigan birlamchi va mustaqil iqtisodiy kategoriya sifatida qaralishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida raqamli transformatsiya sharoitida banklarning to'lov qobiliyatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda innovatsion mexanizmlarni asoslash maqsadida guruhlashtirish, qiyosiy va tizimli tahlil, mantiqiy umumlashtirish hamda ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning empirik bazasini O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2021–2025-yillardagi statistik ma'lumotlari hamda AT Aloqabankning 2023–2025-yillarga oid moliyaviy hisobotlari va amaliyotga joriy etilgan innovatsiyalar natijalari tashkil etdi. Bunda likvid aktivlar hajmi va to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik Stata 17 dasturi yordamida qurilgan log-log ekonometrik modeli orqali, taklif etilayotgan 4 ta ilmiy yangilikning samaradorligi esa bank faoliyatining joriy etilishdan oldingi va keyingi davrlari (pre-post analysis) ko'rsatkichlarini qiyosiy tahlil qilish orqali ilmiy asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari to'lov qobiliyatini ta'minlash nafaqat an'anaviy likvidlik ko'rsatkichlariga, balki texnologik transformatsiya jarayonlariga ham bevosita bog'liqdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank tizimida jami aktivlarning YalMga nisbati 2021-yildagi 54,8 % dan 2025-yilga kelib 52,9 % gacha pasayishi kuzatilgan bo'lib, bu moliya sektoridagi o'sish sur'atlarini iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga moslashtirish hamda to'lov qobiliyatini innovatsion usullar bilan mustahkamlash zarurligini tasdiqlaydi. Quyida ushbu muammolarni hal etishga qaratilgan 4 ta asosiy ilmiy yangilikning tahlili va ularning Aloqabank misolidagi amaliy samaradorligi keltiriladi.

Raqamli transformatsiya sharoitida an'anaviy likvidlik koeffitsiyentlari (joriy va lahzali likvidlik) bankning to'lov qobiliyatini to'liq baholashda yetarli emas, chunki raqamli oqimlar sharoitida majburiyatlarining bajarilish tezligi va depozitlar oqimining dinamikasi keskin o'zgargan. Shu sababli, iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida banklar to'lov qobiliyatini mustahkamlash maqsadida banklarda "stress-test" usulini doimiy qo'llash hamda kutilmagan iqtisodiy shoklar sharoitida to'lov qobiliyatini ta'minlash choralarini ko'rish zarurligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Mazkur yondashuvning an'anaviy usullardan farqi shundaki, u nafaqat o'tgan davr ma'lumotlariga, balki ehtimoliy salbiy ssenariylarga — valyuta kursining keskin devalvatsiyasi, iqtisodiy faollikning pasayishi yoki aholi omonatlarining ommaviy qaytarib olinishi kabi holatlarga bank balansining chidamliligini baholashga qaratilgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston bank tizimining makroiqtisodiy dinamikasi¹

Ko'rsatkichlar	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.	2025-y.
YalM hajmi (mlrd. so'm)	668 038	820 537	955 573	1 204 485	1 454 573
Bank tizimi aktivlari (mlrd. so'm)	366 121	444 922	556 746	652 157	769 330
Aktivlarning YalMdagi ulushi (%)	54,8%	54,2%	55,9%	54,1%	52,9%
Kreditlar hajmi (mlrd. so'm)	276 975	326 386	390 049	471 406	533 121
Depozitlar hajmi (mlrd. so'm)	114 747	156 190	216 738	241 687	308 692

Tadqiqot davrida bank tizimi aktivlari 2,1 barobarga o'sib, 769 330 mlrd so'mga yetgan bo'lsa-da, ularning YalMdagi ulushi 55,9 % dan 52,9 % gacha pasayganligi kuzatildi. Kredit portfelining YalMga nisbatan 41,5 % dan 36,7 % gacha qisqarishi fonida depozitlar hajmining 2,7 barobarga jadal o'sishi raqamli oqimlar sharoitida likvidlik bosimini va kutilmagan to'lov xatarlarini yuzaga keltiradi. Bu tendensiya bank to'lov qobiliyatini faqat joriy koeffitsiyentlar bilan emas, balki birinchi ilmiy yangilikda taklif etilganidek, ehtimoliy shok ssenariylarini doimiy stress-testdan o'tkazish orqali prognoz qilish va boshqarish zaruriyatini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tranzaksiyalar hajmining ortishi banklar zimmasidagi lahzali majburiyatlar bosimini kuchaytiradi. Shu munosabat bilan, bank to'lov qobiliyatini samarali boshqarish maqsadida to'lov topshiriqlarini ularning ahamiyati, muddati va likvidlikka ta'siri bo'yicha differensial tartiblash, ya'ni "queuing" siyosati (navbatga qo'yish strategiyasi) uslubiyati ishlab chiqildi. Ushbu yangilikning mohiyati bankdagi cheklangan likvid resurslarni eng muhim va strategik to'lovlar o'rtasida optimallashtirilgan holda taqsimlashga qaratilgan bo'lib, natijada bankning texnik to'lovga qobiliyatsizlik xavfini minimallashtiradi (2-jadval).

2-jadval. "Queuing siyosati"ni joriy etish natijasida likvidlik ko'rsatkichlarining o'zgarishi²

Ko'rsatkichlar nomi	2024-yil 1-yanvar	2025-yil 1-yanvar	O'zgarish dinamikasi
Barqaror likvid mablag'lar hajmi	Bazaviy daraja	+12% o'sish	Sezilarli ijobiy
To'lov topshiriqlarini bajarish tezkorligi	O'rtacha	Yuqori	Optimallashtirilgan
Likvidlik tanqisligi xavfi	Mavjud	Minimal	Pasaygan

1 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

2 Muallif tomonidan tayyorlandi.

Raqamli tranzaksiyalar hajmining o'sishi sharoitida bank zimmasidagi lahzali majburiyatlarni optimallashtirish maqsadida joriy etilgan "queuing" siyosati bankning ichki to'lov intizomini tizimlashtirishga xizmat qildi. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, ushbu mexanizmning Aloqabank amaliyotiga tatbiq etilishi natijasida 2025-yil 1-yanvar holatiga bankning barqaror likvid mablag'lari hajmi o'tgan hisobot davriga nisbatan 12 % ga oshgan. Bu ko'rsatkich to'lov topshiriqlarini ularning ahamiyati va muddati bo'yicha differensial tartiblash orqali likvidlik tanqisligi xavfini minimallashtirish hamda bankning kutilmagan to'lov bosimlari sharoitida moliyaviy chidamliligini ta'minlash imkonini beradi.

Raqamli transformatsiya jarayonida banklarning to'lov qobiliyatini ta'minlash nafaqat mablag'lar hajmi, balki ularning sifati va monitoring tezligiga ham bog'liq bo'lib bormoqda. Shu munosabat bilan banklar uchun yuqori likvidli aktivlar (High-Quality Liquid Assets — HQLA) portfelini optimallashtirish va LCR (Liquidity Coverage Ratio) ko'rsatkichi asosida to'lov qobiliyatini doimiy monitoring qilish zarurligi asoslandi. Ushbu yondashuv bankka 30 kunlik moliyaviy stress sharoitida ham o'z majburiyatlarini to'liq bajarish imkonini beruvchi aktivlar zaxirasini real vaqt rejimida boshqarish imkonini beradi (3-jadval).

3-jadval. HQLA portfelini optimallashtirish va LCR monitoringining samaradorligi³

Ko'rsatkichlar nomi	2023-y. 31-dekabr	2024-y. 31-dekabr	O'zgarish dinamikasi
Yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlarga nisbati	11,9%	16,7%	+4,8% punkt
LCR monitoringi holati	An'anaviy (kechikkan)	Real-time (tezkor)	Yuqori shaffoflik
To'lov qobiliyati barqarorligi	O'rtacha	Mustahkam	Ijoiy o'sish

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori likvidli aktivlar portfelini optimallashtirish bo'yicha taklif etilgan mexanizm bankning moliyaviy barqarorligini bevosita oshiradi. Xususan, Aloqabankda yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlardagi ulushi bir yil ichida 4,8 foiz punktga oshib, 16,7 % ni tashkil etgani to'lov qobiliyati barqarorlashganidan dalolat beradi. LCR ko'rsatkichining doimiy monitoring qilinishi esa bank menejmentiga likvidlik tanqisligi xavfini barvaqt aniqlash va aktivlar tarkibini bozor konyunkturasiga mos ravishda tezkor o'zgartirish imkoniyatini taqdim etadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklararo ishonch va tranzaksiyalar shaffofligini ta'minlash to'lov qobiliyatini mustahkamlashning muhim omili hisoblanadi. Shu munosabat bilan tijorat banklari uchun blokcheyn texnologiyasi asosida yagona to'lov kafolati reyestrini amaliyotga joriy etish zarurligi asoslab berildi. Mazkur texnologiyaning qo'llanilishi banklar tomonidan berilgan kafolatlar va majburiyatlarning shaffof, o'zgartirib bo'lmaydigan hamda real vaqt rejimida kuzatiladigan yagona bazasini shakllantirishga imkon beradi, bu esa tizimli risklarni kamaytirishning innovatsion yechimi bo'lib xizmat qiladi (4-jadval).

4-jadval. Blokcheyn asosidagi to'lov kafolati reestrining samaradorlik ko'rsatkichlari⁴

Ko'rsatkichlar va afzalliklar	An'anaviy tizim (Eski uslub)	Blokcheyn asosidagi tizim	Erishilgan samara
Ma'lumotlar shaffofligi	Markazlashgan va yopiq	Decentralizatsiyalashgan	Yuqori ishonch va shaffoflik
Tranzaksiyon xatarlar	Yuqori (inson omili)	Minimal (avtomatlashgan)	Operatsion risklar kamaydi
Kafolatlarni tasdiqlash vaqti	Bir necha ish kuni	Real vaqt rejimida	Tezkorlik sezilarli oshdi
Mijozlar ishonchi	Cheklangan	Yuqori	Ijoiy munosabat ortdi

Blokcheyn texnologiyasi asosida yagona to'lov kafolati reestrining joriy etilishi banklararo va mijozlararo hisob-kitoblar jarayonida axborot xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqdi. Aloqabank misolida ushbu tizimning tatbiq etilishi natijasida bank mijozlarining bank xizmatlari sifatiga bo'lgan ijobiy munosabati o'tgan davrga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Bu esa raqamli iqtisodiyot sharoitida bankning nafaqat moliyaviy barqarorligini, balki uning bozor ishtirokchilari oldidagi ishonchlilik (reputatsiya) darajasini ham mustahkamlashga xizmat qiladi.

³ Muallif tomonidan tayyorlandi.

⁴ Muallif tomonidan tayyorlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyotda tijorat banklari to'lov qobiliyatini ta'minlash jarayonlarini tadqiq etish natijasida quyidagi ilmiy va amaliy xulosalar shakllantirildi:

• **To'lov qobiliyatining konseptual mohiyati:** Raqamli transformatsiya sharoitida bank to'lov qobiliyati nafaqat likvid aktivlarning mavjudligi, balki majburiyatlarni real vaqt rejimida (real-time) bajarish salohiyati, mijozlar ishonchi va raqamli infratuzilma barqarorligi bilan belgilanadigan birlamchi iqtisodiy kategoriya ekanligi asoslandi.

• **Makroiqtisodiy tendensiyalar:** O'zbekiston bank tizimida aktivlar va depozitlar hajmi jadal o'sayotgan bo'lsa-da, aktivlarning YalMga nisbatan ulushi (52,9 %) va kredit portfeli qamrovining pasayishi banklar to'lov qobiliyatini innovatsion mexanizmlar orqali boshqarish zarurligini ko'rsatadi.

• **Stress-test va prognozlash:** Banklarda doimiy ravishda "stress-test" usulini qo'llash bankning kutilmagan iqtisodiy shoklarga chidamliligini oshiradi. Aloqabank misolida ushbu usulning joriy etilishi to'lov qobiliyatini ta'minlash darajasini 20 % ga oshirish imkonini berdi.

• **Likvidlikni optimallashtirish:** To'lov topshiriqlarini tartiblashning "queuing" siyosati bankning barqaror likvid mablag'lari hajmini 12 % ga oshirsa, yuqori likvidli aktivlar (HQLA) portfelini optimallashtirish va LCR koeffitsientini monitoring qilish likvid aktivlar ulushini 4,8 foiz punktga yaxshilashga xizmat qiladi.

• **Texnologik innovatsiyalar:** Blokcheyn texnologiyasi asosida yagona to'lov kafolati reestrining joriy etilishi tranzaksiyalar shaffofligini ta'minlash va mijozlar ishonchini mustahkamlash orqali tizimli risklarni kamaytirishning samarali vositasi ekanligi tasdiqlandi.

• **Empirik bog'liqlik:** Ekonometrik tahlillar natijasiga ko'ra, bank kapitalining 1 % ga oshishi likvid aktivlar hajmining 0,21 % ga ko'payishiga olib keladi, bu esa kapital yetariligi to'lov qobiliyatining fundamental kafolati ekanligini anglatadi.

Amaliy tavsiyalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, banklar raqamli monitoring tizimlarini kengaytirishlari, "Dynamic Liquidity Buffer" (dinamik likvidlik zaxiralari) usulini joriy etishlari hamda kiberxavfsizlik va kadrlar malakasini oshirishga yo'naltirilgan investitsiyalarni ko'paytirishlari maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Frederic S. Mishkin. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. Pearson Education, 2020.
2. Bank of England. Staff Working Paper No. 1,140: *Measuring the Stability of the Banking System: Capital and Liquidity at Risk with Solvency-Liquidity Interactions*. August 2025.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari. PF-158-sonli Farmon: "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida, 2023-yil 11-sentyabr.
4. Frederic S. Mishkin. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. Pearson Education, 2020. (takror manba)
5. Diana McNaughton, Chris J. Bartrop. *Banking Institutions in Developing Countries*. Washington, 1994.
6. Edward J. Dolan, Colin D. Campbell, Rosemary J. Campbell. *Money, Banking and Monetary Policy*. Moscow: Profiko, 1991.
7. A.A. Omonov. Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari. I.f.d. dissertatsiya avtoreferati. T.: 2008.
8. Sh.Z. Abdullaeva. *Kredit va kreditlash amaliyoti*. Monografiya. Toshkent: "Iqtisod-moliya", (yil ko'rsatilmagan).
9. B.T. Berdiyarov. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining likvidligi va to'lov qobiliyatini ta'minlash masalalari. I.f.d. avtoreferati. Toshkent: BMA, 2020.
10. S.A. Abdullaeva. *Banklar to'lov qobiliyatini mustahkamlash yo'llari*. PhD dissertatsiyasi. TMI, 2017.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
